

VET4YOUTH TEAM

CEDEFOP

European Centre for the Development
of Vocational Training

Frenando la marea Abordando el abandono prematuro de FP en tiempos de crisis

Irene Psifidou, Experta (0000-0002-5728-7730)
Coordinadora del equipo FP para jóvenes y formación
del profesorado

Seminario Internacional, 22 Abril 2024

DOI: [10.5281/zenodo.18832703](https://doi.org/10.5281/zenodo.18832703)

Nuevos desafíos

- **3,2 millones de jóvenes** (de entre 18 y 24 años) no pueden adquirir competencias básicas (9.7% de abandono escolar en Europa en 2022)
- La lucha contra el abandono escolar sigue con horizonte el 2030:
 - La nueva meta Europea es reducir la tasa de abandono temprano a menos del 9%
- Las tasas del abandono prematuro escolar pueden aumentar debido a:
 - Cierre extendido de escuelas: Covid-19
 - Las grandes holas de refugiados e inmigrantes

¿Que implica el abandono prematuro de la educación y formación?

- **La tasa de empleo** de las personas poco cualificadas es considerablemente **inferior** a la media
- Atrapados en **empleos precarios**, trabajando a tiempo parcial o temporalmente
 - El **desempleo juvenil** (grupo de edad de 15 a 29 años), que se situó en una media del 13% en toda la UE en 2021, alcanzó el **22% para los jóvenes sin haber completado al menos la educación secundaria superior** (en España se corresponde con Bachillerato, FPGM)
- Su participación en **educación y formación continua** está considerablemente **por debajo de la media** y no ha crecido mucho en los últimos años
- Su tasa de **participación en el mercado laboral disminuirá** hasta 2035 (para los jóvenes entre 20 y 24 años)

La labor de Cedefop para promover una FP inclusiva

- 📎 **Investigamos** la función de la FP frente al abandono prematuro de los estudios para apoyar la formulación de políticas basadas en la evidencia
- 📎 Apoyamos a los **grupos de trabajo** temáticos de alto nivel de la UE
- 📎 Promovemos cooperación y **aprendizaje mutuo**
- 📎 Desarrollamos **herramientas interactivas** para apoyar a los **responsables políticos y profesionales de la FP**

Producir evidencia

Leaving education early:
putting vocational education
and training centre stage
Volume I: investigating causes and extent

DOI: 10.2801/893397

Leaving education early:
putting vocational education
and training centre stage
Volume II: evaluating policy impact

DOI: 10.2801/967263

1^{er} Estudio Europeo sobre la función de
FP para abordar el abandono prematuro
(Vol [I](#), [II](#))

Brecha digital durante COVID-19 para estudiantes de FP en riesgo en Europa

Informe de síntesis basado en información preliminar sobre siete países proporcionada por la red de Cedefop de embajadores abordando el abandono prematuro en FP¹

4 June 2020

BRIEFING NOTE

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AS A LIFE JACKET

Cedefop's work on VET supporting social inclusion of young NEETs

Young people not in employment, education or training (NEETs) are absent both from the labour market and the education sector, thus facing a high risk of professional, digital and social isolation. Analyses of the impact of the COVID-19 pandemic show that, in spite of EU countries' bold response to this crisis protecting jobs, businesses and livelihoods, yet again, young people were hardest hit by its effects. This is why young NEETs have continued to be a top policy priority at national and EU levels.

The concept of NEETs as an individual risk group (as compared to early leavers from education or long-term unemployed adults) emerged in the aftermath of the 2008 financial crisis, which had a devastating effect on young people's employment in the EU. The concept has allowed policy-makers and practitioners to tackle the effects of progressive marginalisation and prolonged inactivity of young people in a more targeted way.

YOUNG NEETs: WHO ARE THEY?
In the EU, young people with no or low qualifications are, on average, three times more likely to be NEETs than those with tertiary education, and twice as likely as those with secondary education. Other factors also play a role: living in a household with low income, being raised by a single parent, living in a rural area, being born in a country outside the EU, or having a disability. Young NEETs often suffer from poverty, social exclusion, insecurity, or health problems (1).

Beyond personal circumstances, labour market failures and mismatches often disproportionately affect young people. The results of a 2020 large-scale research project in Greece, funded by the European Economic Area, illustrate the dire employment situation of young Greeks: 15.9% were unemployed and actively looking

for a job, compared to 6.3% of their peers in the EU as a whole (2). The large number of young unemployed in Greece includes many well-qualified young people. Pursuing vocational education and training (VET) as a potential route to a job, many of them are willing to attend a training programme, provided it will help them re-enter the labour market.

VET TO EMPOWER YOUNG PEOPLE
In line with the principles of the European Pillar of Social Rights, VET, offering young people practical opportunities to obtain skills and acquire a qualification, is a powerful shield against marginalisation. According to the 2021 Council Resolution on a European education area by 2025, we are witnessing an increase in labour market needs for a different mix of skills and qualifications.

Being closely tied to the labour market, VET can react swiftly to skill needs as they emerge. For example, to keep pace with the digitalisation of the European economy, VET is incorporating a range of digital skills, responding both to occupation-specific and transversal skill needs. It is also central to policies supporting young NEETs, such as outreach, personalised guidance, and assessment and validation of their existing formal and informal skills. It is the role of policy-makers to ensure VET's labour market relevance and so help unlock its inclusive potential. VET programmes, with their practical component, can help young people acquire entrepreneurship skills and ease their transition to work. Ultimately, they can provide young people with skills harnessing their employability and fostering their inclusion in society.

(1) Broken down by gender, this corresponds to 14.0% of men and 17.4% of women aged 16-24 in Greece, compared to 6.0% of men and 6.9% of women of that age for the EU as a whole.

BRIEFING NOTE | APRIL 2022 | ISSN 1831-5860

Page 1

DOI: 10.2801/1016

Research paper
Stemming the tide:
tackling early leaving
from vocational
education and training
in times of crises
Synthesis report of Cedefop/ReferNet survey

DOI: 10.2801/757603

Nuevo estudio – encuesta europea

Medición y seguimiento del abandono prematuro de la FP

- La encuesta se difundió a **la red ReferNet del Cedefop** que incluye representantes de los **27 Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia** durante 2022
- ✓ 28 respuestas recibidas, cubriendo **26 Estados Miembros de la UE** (Malta no incluida), **Noruega e Islandia**
- ✓ Bélgica informó sobre sus tres regiones por separado; en los gráficos son tratadas como unidades separadas y así constan de **30 respuestas**
- El socio nacional de ReferNet en España es la [Fundación Estatal para la Formación en el Empleo](#) con el apoyo del Ministerio de Educación y FP y del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL);
- El Representante español que apoya y valida el trabajo a nivel nacional es el [Servicio Público de Empleo Estatal](#)

<https://www.refernet.es>

Objetivos de la encuesta

- Examinar si los países europeos en función de definiciones nacionales pueden **medir el abandono prematuro de la FP**
- Si tienen **mecanismos de detención temprana** para prevenir el abandono prematuro de la FP
- Si se estudian los **factores principales** que conducen al abandono prematuro de la FP
- El **apoyo ofrecido a escuelas y empresas durante la pandemia** para realizar enseñanza a distancia y prevenir el abandono
- El apoyo ofrecido para la **integración a los refugiados ucranianos** en los sistemas nacionales de FP en los países receptores

Cedefop - definición del abandono prematuro de FP

Acrónimo inglés - ELVET

a) Se refiere a personas de 18 a 24 años;

b) el nivel más alto de educación o formación que hayan completado sea el nivel CINE 0, 1 o 2 de la CINE 2011 (CINE 1997: abreviatura de 0, 1, 2 o 3C);

c) *haber iniciado una formación profesional de nivel CINE 3 o 4, pero no haber recibido una cualificación de FP de secundaria superior*

➤ *en el caso español, es tener como máximo el título de Graduado/a en ESO*

(d) no han recibido ninguna educación o capacitación (es decir, ni formal ni no formal) en las 4 semanas anteriores a la encuesta (actualmente no participan en educación y capacitación).

Escasas definiciones nacionales

- Sólo dos países (Hungría y Letonia) informaron explícitamente que existe una definición del abandono prematuro de la FP
- En los demás países se utilizan otros indicadores o definiciones
- En **16 países** (incluidas las tres regiones de Bélgica) se recopilan datos periódicamente sobre el abandono prematuro de la FP

En España:

- *-Estadística del Seguimiento educativo y del rendimiento académico del alumnado que accede a FP*
- *Nuevo estudio de Universitat de les Illes Balears y CaixaBank Dualiza*

■ Si ■ No ■ Sin información o sin respuesta

Encuesta Cedefop / ReferNet forthcoming 2023

Seguimiento del abandono prematuro

Sistema centralizado de recogida de información nominal sobre abandono prematuro de FP

- ✓ Existe en la mitad de los países

Servicios locales que se ponen en contacto con los que han abandonan sus estudios para remitirlos a las medidas pertinentes

- ✓ A nivel **nacional y regional** existe casi en la mitad de los países
- ✓ A nivel **nacional sólo** en 1 país (LV)
- ✓ A nivel **regional sólo** en BE-DE, BE-FR y 4 países más

Disponibilidad de servicios para la identificación de estudiantes en riesgo (número de países)

Encuesta Cedefop / ReferNet forthcoming 2023

17 países analizan los factores del abandono de la FP

(número de respuestas)

En España, en la Encuesta de Transición educativa-formativa del INE se recogen causas de abandono de los estudios

Encuesta Cedefop / ReferNet forthcoming 2023

Factores más frecuentes de abandono

1. Bajo rendimiento y asistencia escolar en general
2. Cuestiones de salud y bienestar
3. Falta de compromiso y apoyo familiar
4. Insuficiente orientación para apoyar la elección de alumnos de FP

Factores menos frecuentes de abandono

1. Razones sistémicas/estructurales (escasa permeabilidad; diferenciación temprana y selección de vías)
2. Falta de puestos de aprendizaje u otro tipo de formación en la empresa
3. Escasos resultados en empleo para los titulados de FP, empleos mal remunerados
4. Condiciones de trabajo insatisfactorias durante su aprendizaje basado en el trabajo
5. Métodos de enseñanza inadecuados/no atractivos

Apoyo a los estudiantes en el aprendizaje escolar durante el cierre de escuelas (número de países)

Encuesta Cedefop / ReferNet forthcoming 2023

■ Sí ■ No ■ Sin información o sin respuesta

Apoyo a los estudiantes en aprendizaje basado en el trabajo durante el cierre de empresas (número de países)

Encuesta Cedefop / ReferNet forthcoming 2023

■ Sí ■ No ■ Sin información o sin respuesta

Apoyo a centros y empresas de FP, profesores y formadores durante el cierre de las escuelas debido a la Covid-19

- ✓ En entornos de aprendizaje **en la escuela**:
 - la mayoría de los países proporcionó **acceso a equipamiento y conexión a internet** así como formación para utilizar las herramientas y plataformas digitales.
 - solo la mitad de los países proporcionaron acceso a apoyo psicológico y de salud mental.
 - apoyo financiero para formar a docentes de FP en competencias y herramientas digitales en 12 países.

- ✓ En entornos de aprendizaje basados **en el trabajo**:
 - **apoyo financiero** para formar a formadores en competencias y herramientas digitales en 3 países para empresas que imparten formación en el lugar de trabajo
 - en la mayoría de los países, **no se tomaron medidas de apoyo o no se dispone de información relevante.**

Interesting. It says
right here that
according to the
Institute of
Incomplete
Research, six out of
ten people

Mensajes

1. **Perfeccionar la recogida de datos y los sistemas de seguimiento** que permitan:
 - Seguir la trayectoria de los estudiantes: ¿en qué tipo y en qué nivel de educación abandonan?
 - Recoger de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa sobre el alumnado a escala nacional, regional y local
 - Analizar la coexistencia de varias razones para el abandono de FP
 - Complementar datos sobre el abandono prematuro del aprendizaje en el trabajo

Mensajes

2. Fortalecer la FP

La imagen general de la FP es positiva, pero no tanto como la de la educación general

68% de los europeos piensa que la FP de nivel secundario superior tiene una imagen positiva, especialmente en su capacidad para ofrecer oportunidades de empleo, preparar a las personas para el mundo laboral y responder a las necesidades de los empresarios

La FP no es un callejón sin salida en potencia

el 70% de los estudiantes de FP están matriculados en programas de formación profesional de secundaria superior que dan acceso directo a la educación terciaria y que, además, un tercio de los jóvenes de 18 a 24 años con una cualificación profesional de nivel medio cursan estudios superiores o siguen una formación

La FP sigue siendo una vía clave para que los jóvenes estudien y se gradúen en el segundo ciclo de secundaria en la UE

48% de los estudiantes de secundaria superior están matriculados en programas de FP, frente al 42% de las mujeres

Las perspectivas de empleo de los jóvenes recién titulados en FP son y siguen siendo favorables

con una tasa de empleo en torno al 80% en la UE, 13 puntos porcentuales por encima de sus homólogos titulados en educación general

La mitad de los titulados de secundaria superior obtienen un título de FP (48%)

Buenas perspectivas de empleo a largo plazo

Altas tasas de empleo de los adultos con cualificaciones de FP de nivel medio

Encuesta de población activa, 2022

Mensajes

3. Intervenir de manera **sistémica y multidisciplinar** asegurando la cooperación entre varios actores

- Enfocarse en las **medidas de prevención e intervención temprana**
- Desarrollar políticas enfocadas en las **necesidades de los distintos perfiles en riesgo**
- **Monitorizar y evaluar** las medidas estratégicas aplicadas
- **Fortalecer la orientación** como un elemento integral del sistema educativo
- Dar prioridad a la reducción de los índices de abandono prematuro **en las empresas**

Mensajes

- 4. Empoderar los directores de centros educativos, al profesorado y al resto del personal docente y formadores de FP**
para trabajar eficazmente con el alumnado en riesgo de abandono prematuro tanto en el contexto escolar como en las empresas

Ofrecer DPC de calidad sobre inclusión

- Debe ser sostenible y dirigido hacia las necesidades del profesorado

Encuesta Europea de profesores de FP (EVTS)

Sept. 2025 - Junio 2026

Abordando lagunas existentes de datos:

- Entender las necesidades de formación continua (DPC) de los profesores de FP (p.e.: habilidades digitales & verdes, inclusión)
- Medir las diferentes actividades de DPC y su variación entre profesores de FP
- Conocer los factores que impulsan o impiden el DPC de los profesores de FP
- Medir la eficacia del DPC (habilidades, rendimiento laboral)

A close-up photograph of a person's hand with the index finger pointing at a laptop screen. The background is blurred, showing the laptop and some papers.

El kit de herramientas para abordar el abandono prematuro en FP

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit

El kit de herramientas para empoderar los jóvenes ninis

<https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets>

VET toolkit for tackling early leaving

Source of support to policy makers and education and training providers

🇬🇧 BREXIT DISCLAIMER

- Introduction
- Identify
- Intervene
- Evaluate
- Resources
- Ambassadors
- Advanced search
- About the toolkit
- Contact the team

of training?

promote

om

BROWSE BY

Type of approach

7 Profiles at risk

10 Protective factors

20 Intervention approaches

BROWSE BY

Type of resource

5 Activities
how to use the toolkit

49 Tools

9 Quick wins

55 Good practices

34 Statistics and data

98 Publications

WAYS TO

Take part

Reflection and evaluation tools

Submit your good practices and tools

Become an ambassador tackling early leaving from VET

Que es innovador sobre esta herramienta?

1er recurso en línea de este tipo

Basado en la evidencia respaldado por investigación comparativa y trabajo analítico

Altamente interactivo usando las herramientas en línea, obtienes resultados instantáneos

Gran cantidad de recursos

Buenas prácticas - Enfoques de intervención - Factores de protección - Herramientas - Datos y estadísticas - Publicaciones

VET toolkit for tackling early leaving

Source of support to policy makers and education and training providers

- [Introduction](#)
- [Identify](#)
- [Intervene](#)
- [Evaluate](#)
- [Resources](#)
- [Ambassadors](#)
- [Advanced search](#)
- [About the toolkit](#)
- [Contact the team](#)

Protective factors

In this section we propose 10 protective factors that can help young people to continue their studies until they attain at least an upper secondary qualification.

By clicking on them you will access information on different intervention approaches that can help to strengthen each protective factor.

Education achievement and attendance
[Show related intervention approaches](#)

Health and well-being
[Show related intervention approaches](#)

Inclusive environment
[Show related intervention approaches](#)

Positive future vision for oneself and positive career choices
[Show related intervention approaches](#)

Positive relationships in the workplace and in the classroom
[Show related intervention approaches](#)

Positive self-perception linked to learning ability
[Show related intervention approaches](#)

Positive view of education and training compared to low-paid jobs
[Show related intervention approaches](#)

Supportive family environment
[Show related intervention approaches](#)

Theoretical content linked to practical training in the vocational context
[Show related intervention approaches](#)

Work readiness
[Show related intervention approaches](#)

Identificar y prevenir

Risk of early leaving

Learners at risk of early leaving

Early leavers

Learners escaping the system

Learners confronting the system

Learners disengaging due to difficulties adapting after transition

Learners disengaging because they cannot find a placement

Young people who left education and training because of caring, parenting or working obligations

Young people who left education and training and combine multiple disadvantage, possibly facing health and psycho-social issues

Young people not in employment, education or training (NEETs)

Intervenciones exitosas

Prevención

Intervención

Compensación

Intervenir

Building motivation to learn

Show related protective factors [▼](#)

Community involvement

Show related protective factors [▼](#)

Comprehensive support to tackle complex needs

Show related protective factors [▼](#)

Counselling to address barriers to learning

Show related protective factors [▼](#)

Developing employability skills

Show related protective factors [▼](#)

Digital inclusion and well-being

Show related protective factors [▼](#)

Flexible education and training systems

Show related protective factors [▼](#)

Guidance: supporting youth to manage their careers

Show related protective factors [▼](#)

Identification of learners at risk of early leaving

Improving VET image and attractiveness

Show related protective factors [▼](#)

Inclusive work-based learning environments

Show related protective factors [▼](#)

Monitoring early leavers

One-to-one support through coaching or mentoring

Show related protective factors [▼](#)

Practical application of theoretical courses

Show related protective factors [▼](#)

Professional development for inclusive teaching and training

Show related protective factors [▼](#)

Psychosocial support

Show related protective factors [▼](#)

Second chance measures

Show related protective factors [▼](#)

Tailored learning pathways

Show related protective factors [▼](#)

Validation of non-formal and informal learning

Work-based learning and simulations

Show related protective factors [▼](#)

VET toolkit for tackling early leaving

Source of support to policy makers and education and training providers

- Introduction
- Identify
- Intervene**
- Evaluate
- Resources
- Ambassadors
- Advanced search
- About the toolkit
- Contact the team

Digital inclusion

INTERVENTION APPROACH

PDF Version

Problem statement

Addressed problem: integrate and bolster digital tools in VET system

Technology has not been yet effectively integrated into teaching practice across Europe. The use and effectiveness of digital tools varies widely across member states and across different school environments. The stark digital divide and education inequity have worsened with Covid-19 measures, as most learning practices shifted to distant methods and online tools were swiftly adopted. In a context where digital devices and internet access increase, it is becoming more and more obvious that digital exclusion may lead to professional and social exclusion.

Digital education strategies have typically been designed with all learners in mind, without sufficient attention to the specific barriers faced by marginalised learners or groups. On the other hand, inclusive education measures have not always included a clear 'digital' dimension. For this reason, it is necessary to link the aspect of digitalisation with that of inclusion in order to support vulnerable VET learners (e.g. migrants, refugees, with low socioeconomic background, with special educational needs) by enhancing their access to and use of digital means.

Evaluación y seguimiento

Check our tools:

Evaluation plan for policy makers

Evaluation plan for learning providers

Reflection tool for policy makers

Reflection tool for VET providers

Reflection and
evaluation tools

Comunidad de embajadores/as del Cedefop

Responsables políticos,
profesores, tutores, expertos y
otras partes interesadas que
participan en **la lucha contra el
abandono prematuro de FP** a
nivel nacional, regional o local
en Europa

VET toolkit for tackling early leaving

VET toolkit for empowering NEETs

@RenaPsifidou

0000-0002-5728-7730

Thank you

#Earlyleaving #VETtoolkit #VETTeachersTrainers

DOI: 10.5281/zenodo.18832703

©Cedefop, 2024

CEDEFOP

European Centre for the Development of Vocational Training